

UO‘K 632.7

**TOL BIOTSENOZIDA UCHRAYDIGAN *CHRYSOMELIDAE* OILASI
VAKILLARI BIOEKOLOGIYASI VA ULARNING TURLI EKOLOGIK
HUDUDLARDA DINAMIK RIVOJLANISHI**

TO‘LABOYEV BOBIR ANORBOY O‘G‘LI¹

Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti mustaqil izlanuvchi tadqiqotchi

E-mail: bobirtulaboyev@umail.uz

ORCID: 0009-0008-7207-9404

Annotatsiya: Tadqiqotlar tol biotsenozi va manzarali daraxtlar biotsenozida uchraydigan *Chrysomelidae* oilasi vakillarining biologik xususiyatlarini o‘rganish maqsadida olib borilgan. Toshkent va Qashqadaryo viloyatlaridagi manzarali va o‘rmon daraxtlaridagi qattiqqanotli zararkunandalarning rivojlanishi va daraxtlarga qilayotgan zarari tahlil qilingan. Yig‘ilgan namunalar va daraxtlarning zararlanishiga ko‘ra, eng ko‘p uchraydigan turlar terak bargxo‘ri (*Melosoma populi* L.) va tol bargxo‘ri (*Plagioderma versicolor* Laich.) kuzatilgan. Natijalarga ko‘ra tol bargxo‘rlari eng ko‘p oq tol (*Salix alba*) va majnun tol (*Salix babylonica*) turlariga zarar yetkazishi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: *Chrysomelidae*, *Salix alba*, *Salix fragilis*, tol biotsenozi, populyatsiya dinamikasi, tol bargxo‘rlari, manzarali daraxtlar.

KIRISH. Tol (*Salix* spp.) daraxti dunyo florasining qadimiy va iqtisodiy jihatdan muhim turlaridan biri hisoblanadi. U suv sohillari, irrigatsiya kanallari va nam hududlarda keng tarqalgan bo‘lib, tabiatda biogeotsenozlarni barqarorlashtirishda, tuproq eroziyasining oldini olishda va landshaftlarni ko‘kalamzorlashtirishda, shamol va changdan himoya qiluvchi ihota daraxtzorlari yaratishda, daryo va kanal bo‘ylarini mustahkamlashda ham muhim ekologik ahamiyatga ega. Shu bilan birga, tolzorlar turli zararkunandalar ta’siriga uchrab, biomassaning yo‘qolishi va daraxtning hosildorligini pasayishiga sabab bo‘ladi.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Tadqiqot jarayonlarida tol biotsenozida uchraydigan *Chrysomelidae* oilasi vakillaridan *Xanthogaleruca luteola*, *Luperus xanthopoda*, *Luperus lyperus* hamda *Luperus flavipes* L.turlari bioekologiyasi va ularning turli ekologik hududlarda dinamik rivojlanishi o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra eng ko'p uchraydigan turlar terak bargxo'ri (*Melosoma populi* L.) va tol bargxo'ri (*Plagiodera versicolor* Laich.) kuzatilgan. Shuningdek, tol bargxo'rlari eng ko'p oq tol (*Salix alba*) va majnun tol (*Salix babylonica*) turlariga zarar yetkazishi aniqlangan.

METODOLOGIYA. Tadqiqotlar 2023-2025 yillarda Toshkent shahridagi "Botanika bog'i" sharoitida tol daraxtlarida amalga oshirilgan. Tanlangan hududlar iqlim sharoitidagi farqlar va zararkunandalar zichligiga ko'ra ajratib olindi. Kuzatuvlar bargxo'rlarning qishlovdan chiqish bosqichidan boshlab tuxum, lichinka, g'umbak va imago fazalarigacha bo'lgan rivojlanish jarayonlarini hamda iqlim omillarining ta'sirini qamrab oldi. Har bir hudud uchun ekologik holatdan kelib chiqqan holda alohida hisob-kitoblar amalga oshirildi. Dastlab daraxt turlari va tol bargxo'rlari bilan zararlangan daraxtlar holati kompleks tarzda o'rganildi.

MUHOKAMA. Kuzatuvlar natijasida tol bargxo'rlari eng ko'p *Salix alba* (Oq tol) va *Salix babylonica* (Majnun tol) turlariga zarar yetkazishi aniqlandi (1-jadval). Ushbu daraxt turlarida zararkunandalar soni *Salix fragilis* (Ko'k tol) turiga nisbatan mos ravishda 2,2 va 2,0 marta yuqori bo'lgan. Iyun oyining uchinchi o'n kunligi oxirigacha, ya'ni bargxo'rlarning birinchi avlodi rivojlanishini yakunlagan davrda, chig'anoq va qo'pol tollarda barglarning shikastlanish darajasi 60,4% gacha yetgani kuzatildi. Birinchi avlod ta'sirida silliq tolda barglarning shikastlanishi nisbatan past bo'lib, 5,0% ni tashkil etdi.

Tol daraxti barglarida *Plagiodera versicolor* Laich. lichinkalari rivojlanish darajasi, % (Toshkent shahri Botanika bog'i 2023-2025 yy.)

1-jadval

Tol daraxti turlari	Lichinkalarning zichligi, 100 bargda/dona	Barglarning zararlanishi, %
<i>Salix fragilis</i> (Ko'k tol)	6,26±0,4	67,4
<i>Salix alba</i> (Oq tol)	6,62±0,6	76,1
<i>Salix babylonica</i> (Majnun tol)	4,2±0,3	57,2

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Ikkinchi avlod rivojlanishining yakunida esa qo‘pol va cho‘zilgan tollarning yuqori qismida deyarli barcha barglar shikastlangan bo‘lib, ushbu ko‘rsatkich mos ravishda 67,4 va 76,1% ni tashkil etdi. *Salix babylonica* (Majnun tol) daraxtlarida esa shikastlangan barglar ulushi nisbatan kam bo‘lib, 57,2% darajasida qayd etildi.

Tadqiqot natijalarini kengaytirish maqsadida turli biotsenozlarda *Plagiodera versicolor* Laich. zararkunandasining populyatsiyalari va ularning tarqalish darajasi, shuningdek zararlanish miqdoriga oid kompleks tadqiqotlar olib borildi. Shu maqsadda himoyalangan ko‘chatlarda, yo‘l chetidagi ko‘chatlarda, o‘rmon xo‘jaliklarida, istirohat bog‘lari va hiyobonlarda tol daraxtlarida tajribalar amalga oshirildi.

Bir muhim jihati, texnogen va rekreasion bosim ostida zaiflashgan yog‘ochli o‘simliklar ushbu filofagning “nishoniga” aylanadi. Kuchli antropogen bosimga duchor bo‘lgan o‘rmon plantasiyalarida zararkunandalarning ko‘pligi maksimaldir. Biotsenoz daraxtlarida barglardagi qo‘ng‘iz va lichinkalarning yuqori darajasi son jihatidan kamdir. Bu, birinchi navbatda, fauna populyatsiyasining xilma-xilligi va ko‘pligini belgilaydigan salbiy antropogen ta’sir va biologik xilma-xillikning sezilarli darajada kamayishi bilan bog‘liq. Ekologik bo‘shliqlarni biotik vositalar bilan to‘ldirish turlarning xilma-xilligini oshirishga yordam beradi, hashorotlar faunasidagi turlararo munosabatlarni murakkablashtiradi, natijada dominant tur *Plagiodera versicolor* Laich. sonining kamayishiga olib keldi.

Tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida tol daraxtining 3 turiga oid daraxtlarda *Plagiodera versicolor* Laich. lichinkalarining yosh nisbati bo‘yicha fiziologik rivojlanishi bo‘yicha tadqiqotlar olib borildi. Bunga ko‘ra, Tol daraxtining 3 turi *Salix fragilis* (Ko‘k tol) 122,20 mg va *Salix alba* (Oq tol) va *Salix babylonica* (Majnun tol) 286,65 mg og‘irliklarda barglari massalari bo‘yicha tahlil qilindi. *Plagiodera versicolor* Laich. ning 1, 2, 3 va 4 yoshdagi lichinkalari hisob qilinib borildi (2-jadval).

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Tol bargxo‘ri lichinkalarining fizologik rivojlanishida ozuqa zanjirining o‘rni

(Toshkent shahri “Botanika bog‘i” 2023-2025 yy)

2-jadval

Lichinkalar yoshi	O‘rtacha og‘irlik, mg	Kunlik energiya sarfi, kall/kun	Zarur ozuqa miqdori, mg	Bargdan olib tashlangan og‘irlik, %	Barg turi
1-yosh	0,35 ± 0,01	0,1269	0,1692	0,1384	<i>Salix alba</i> (Oq tol) (shoxlangan tol barglarining o‘rtacha og‘irligi 122,20 mg)
2-yosh	4,28 ± 0,26	0,8304	1,1070	0,9064	
3-yosh	12,58 ± 0,67	1,8639	2,4872	2,0336	
4-yosh	16,62 ± 0,42	2,2968	3,0624	2,5060	
1-yosh	0,35 ± 0,01	0,1269	0,1692	0,0590	<i>Salix babylonica</i> (Majnun tol) (silliqlik va dag‘al tol barglarining o‘rtacha og‘irligi 286,65 mg)
2-yosh	4,28 ± 0,26	0,7278	0,9702	0,3385	
3-yosh	12,58 ± 0,67	1,5960	2,1280	0,7424	
4-yosh	16,62 ± 0,42	2,1288	2,8386	0,9903	

Tadqiqotlar tol biotsenozi va manzarali daraxtlar biotsenozida uchraydigan *Chrysomelidae* oilasi vakillarining biologik xususiyatlarini o‘rganish maqsadida olib borildi. Buning uchun Toshkent va Qashqadaryo viloyatlaridagi manzarali va o‘rmon daraxtlaridagi qattiqqanotli zararkunandalarning rivojlanishi va daraxtlarga qilayotgan zarari tahlil qilindi.

Dastlab, Toshkent viloyatida zararkunandalarning zararlanish darajasi baholandi. Toshkent shahrining turli hududlarida tol va uni zararlaydigan qattiqqanotli hashorotlar tizimli ravishda tahlil qilindi va ulardan namunalar olindi.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Soleoptera turkumiga mansub *Chrysomelidae* oilasi zararkunandalarning tol daraxtlarida tarqalish darajasi (Toshkent, 2023-2025 yy.)

3-jadval

№	Zararkunanda turi	Turkum, oila	Uchrash darajasi (Toshkent)	1-yosh lichinka	2-yosh lichinka	3-yosh lichinka	4-yosh lichinka
1	<i>Plagioderaversicolor</i> Laich.	<i>Coleoptera: Chrysomelidae</i>	+++	12	20	15	8
2	<i>Melosomapopuli</i> L.	<i>Coleoptera: Chrysomelidae</i>	+++	–	–	–	–

Izoh: Uchrash darajalari belgilar bo'yicha: yuqori darajada 75% dan yuqori (+++), o'rta darajada uchrashi 52%-65% gacha (++), past darajada 12-25% (+).

XULOSA. Tadqiqot natijalarida yig'ilgan namunalar va daraxtlarning zararlanishiga ko'ra, eng ko'p uchraydigan turlar terak bargxo'ri (*Melosoma populi* L.) va tol bargxo'ri (*Plagioderaversicolor* Laich.) bo'ldi. Populyatsiyasi va daraxt turlariga zarar yetkazishi bo'yicha Toshkent shahrida terak va tol bargxo'rilari va uning populyatsiyasi ko'proq zarar ko'rgani aniqlandi. Birinchi qo'ng'izlarning qishlovdan chiqish davri havo harorati +18°C gacha bo'lganda, ya'ni mart oyining oxiri va aprel oyining birinchi o'n kunligida kuzatildi. Shuningdek, tol bargxo'rlari eng ko'p oq tol (*Salix alba*) va majnun tol (*Salix babylonica*) turlariga zarar yetkazishi aniqlangan.

ADABIYOTLAR

1. Ahmedov M., Zokirov I., O'rmonova D., Toshmatova Sh. Shiralarda (*Homoptera, Aphidinea*) "parazit-xo'jayin" munosabatlarining shakllanish xususiyatlari. // Biologik xilma-xillikni saqlash muammolari: Ilmiy konferensiya ma'ruzalari to'plami. – Toshkent, – 2006. 10 may., - B. 33-35.
2. Altin, M., & Yalcin, M. (2021). Biological control of aphid species in temperate forest ecosystems. *Journal of Agricultural Sciences*, 27(3), 233–241.
3. Bey-Biyenko G.Ya. *Opredelitel nasekomykh evropeyskoy chasti SSSR*. Moskva, 1964.
4. Isroiljonov S., Mirzajonova G., Zokirov I. Lachninae shiralarning morfologik o'zgaruvchanlik xususiyatlariga oid. // *Biologiya, ekologiya va tuproqshunoslikning dolzarb mummolari: Respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalarining tezislari to'plami*. 2006 yil 17-18 noyabr. – Toshkent, 2006. – B. 68-69.
5. Korchagin V.N. Вредители и болезни в саду // *J.Защита растений*.-М.. -1988.- № 6.-S. 34-35.
6. Методические указания по испытанию биопрепаратов для защиты растений от вредителей и болезней. – М., "Kolos", 1973. – 112 s.
7. Tuzov V.K., Kalinichenko E.M., Ryabinkov V.A. Методы борьбы с болезнями и вредителями леса. Moskva, 2003.
8. Yaxontov V.V. O'rta Osiyo qishloq xo'jalik ekinlari zararkunandalari va ularga qarshi kurash. Toshkent, 1962.
9. Campbell R.W., Leonard D.E., Hubbard D.L. *Forest Insect Ecology*. Academic Press, 1992.
10. Shukurov X.M. Tol bargxo'r qo'ng'iziga qarshi biologik kurash choralari. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Toshkent, 2023.
11. Zhang, Z.-Q., & Wang, M.-Q. *Integrated Pest Management in Forest Ecosystems*. Springer, 2018.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

12. Smith, J., & Jones, L. *Biological Control of Forest Insect Pests*. Wiley-Blackwell, 2016.
13. Rahmonov, A., & Karimov, B. *Agroecological Approaches for Pest Management in Central Asia*. *Journal of Agricultural Science*, 2021; 13(2): 45–58.
14. Liu, Y., et al. *Efficacy of Bacillus thuringiensis Formulations Against Leaf Beetles*. *Journal of Insect Science*, 2019; 27(4): 123-134.
15. Öztürk, H., & Demir, F. *Chemical and Biological Control Methods for Forest Pests in Turkey*. *Forest Ecology and Management*, 2020; 456: 117686.